

**GOETHE E AS *AFINIDADES ELETIVAS*.
CIÊNCIAS E LETRAS E O ESPÍRITO HUMANO:
UMA SÍNTESE GRATUITA?**

*Juergen Heinrich Maar**

RESUMO

Apresentam-se, comentam-se e discutem-se os diferentes aspectos da transposição de um tema científico para o campo das relações humanas, mais exatamente no caso das *Afinidades Eletivas* de Torbern Bergman para o romance homônimo de Goethe, publicado em 1809. Preferimos para a analogia/metáfora uma explicação química do romance, em lugar de interpretações míticas, psicológicas e psicanalíticas às vezes apresentadas, dando assim vazão ao pretendido pelo próprio Goethe ao propor-se a escrever um “romance químico”. Interpretam-se “quimicamente” as metáforas contidas em diversas passagens do romance. A análise é enquadrada no pensamento científico geral de Goethe, por exemplo, examinando o determinismo da Natureza, refletido nas leis científicas e na ciência, e o livre-arbítrio de que é dotado o fazer ciência. Ressaltam-se as mútuas influências ciências-letas, e um possível caminho para a unidade do conhecimento.

Palavras-chave: Afinidades Eletivas. Goethe. Relações ciências-letas.

**GOETHE AND THE “ELECTIVE AFFINITIES”. SCIENCES,
LITERATURE AND HUMAN MIND: AN USELESS SYNTHESIS?**

The different aspects of the transference of a scientific subject to the field of human relations are presented, analyzed and discussed, in the specific case of Torbern Bergman's *Chemical Affinities* and Goethe's homonymous novel, published in 1809. In discussing this analogy/metaphor we prefer a chemical interpretation instead of the mythical, psychological or psychoanalytical interpretations often presented, following Goethe's intention to write a “chemical novel”. The metaphors hidden in several passages of the novel are submitted to a “chemical” interpretation. Our analysis is placed in the context of Goethe's scientific thought as a whole,

* Professor aposentado do Departamento de Química da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis – SC. *E-mail:* maar@brturbo.com.br

e.g. examining the determinism of Nature, expressed in scientific laws and in Science, against our freedom of choice, expressed in our “making Science”. Relationships Science-Literature are emphasized, and a way is pointed to regain an unity of knowledge.

Key words: Chemical Affinities. Goethe. Relationship Science-Literature.

Certamente! – continuou o Capitão – assim ele
aborda tudo o que encontra fora de si próprio;
sua sabedoria como sua ignorância, sua vontade
como o abuso dela, ele as empresta aos animais,
às plantas, aos elementos e aos deuses.

(Goethe, *As Afinidades Eletivas*)

INTRODUÇÃO

Em 28 de agosto de 1999, transcorreram os 250 anos de nascimento de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), muito provavelmente o homem de letras que mais perto chegou da ciência, um espírito integral ao estilo dos gênios do Renascimento que transitavam livremente de uma área da atividade do espírito humano a outra. Este trabalho pretende ser uma homenagem da ciência ao humanista, embora com algum atraso, mas, como dizia o próprio homenageado, “um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde não faz diferença alguma neste mundo” (Bach, 2001, p. 32). Não só a ciência encontrou reflexo em algumas de suas obras-primas literárias, como no *Fausto* (1790/1832), um “tema alquimista do começo ao fim”, no dizer de Carl Gustav Jung, ou em *As Afinidades Eletivas* (1809), que transpõe para as relações humanas conceitos científicos; mas a ciência foi alvo ela própria das atividades do poeta, em áreas como os processos de aquisição do conhecimento científico, a óptica, a teoria das cores, a morfologia, a geologia, a botânica, e não por último, a química e a alquimia. No caso da química, os interesses do poeta abrangem tanto a química prática como a teórica, a metalurgia e a tecnologia química de um ponto de vista econômico, e mesmo o ensino de química.

DADOS BIO-BIBLIOGRÁFICOS

Embora vida e obra do poeta não sejam objetivo de discussão no presente trabalho, convém apresentar resumidamente alguns dados : Johann Wolfgang Goethe (o nobiliárquico “von” foi-lhe conferido em 1782) nasceu em 29 de

agosto de 1749 em Frankfurt/Meno, filho do conselheiro imperial Johann Kaspar Goethe (1710-1782), e morreu em Weimar em 22 de março de 1832. Conforme o próprio poeta relata em suas memórias *Poesia e Verdade*, sua infância foi extremamente feliz, cuidando o pai de uma educação apurada. Em 1765, iniciou os estudos de Direito em Leipzig, continuados depois em Estrasburgo, onde se formou em 1771. Em 1768, convalescendo na casa paterna de séria doença, teve os primeiros contatos não só com a alquimia e a química, mas também com a religiosidade dos pietistas e com o ocultismo. Suas primeiras influências no campo humanístico foram Klopstock, o teatro francês de Racine e Corneille, a filosofia de Hamann, Kant e Jacobi, e durante seu curso superior interessou-se mais por Medicina e Ciências Naturais do que pelo Direito. Depois de atuar por curto tempo na Corte Suprema do Império em Wetzlar, fixou-se em 1775 em Weimar, atuando para o duque Karl August em todas as funções públicas, que o levaram a ocupar-se com as mais variadas atividades, o que encontrou reflexo em sua produção científica. Importantes para a formação de seu pensamento foram a viagem à Itália (1786/1788) e a amizade com o poeta Friedrich Schiller, também ativo em Weimar. Em 1773, tem início sua produção literária mais influente: o romance *Werther* (1774) proporcionou-lhe fama instantânea e permanente; com as peças *Götz von Berlichingen* (1773) e *Egmont* (1788) dá nova roupagem ao drama histórico alemão; com *Ifigênia em Táurida* (1779) e *Torquato Tasso* (1790), ao drama clássico. Também o primeiro fragmento do *Fausto* foi publicado em 1790, a Parte I só em 1808 e a Parte II, em 1832. O romance de formação (*Bildungsroman*) *Wilhelm Meister* (1785/1786 e 1821/1829) e as memórias *Poesia e Verdade* (1810/1811) revelam a postura intelectual de Goethe e seu pensamento sobre sua própria formação e sobre conhecimento/sentimento/emoção/moral. As *Conversações com Goethe*, de seu secretário Johann Peter Eckermann (1792-1854), mostram pensamento e idéias sobre os mais variados assuntos do final de sua vida. Na ciência, merecem destaque, além de sua ocupação intensa com a química, seus escritos sobre a Teoria da Luz (oposta à de Newton), anatomia (a descoberta do *os intermaxilare*), morfologia, botânica (o problema da “planta primordial”), geologia, mineralogia, meteorologia.

GOETHE E AS AFINIDADES ELETIVAS

Até que ponto existe a possibilidade de associar metaforicamente fenômenos naturais e fenômenos do relacionamento humano? Foi Goethe quem talvez percebeu mais profundamente o alcance ético e simbólico da metáfora, como já percebera e novamente perceberia as implicações humanísticas da

alquimia no seu *Fausto*. Em sua dupla jornada de literato e cientista, “buscava princípios últimos que garantissem o desenvolvimento coerente e harmonioso dos fenômenos naturais (...) e, no âmbito mais humano, as possibilidades de superar as contradições, uma atitude ética que permitiria a fusão de natureza e cultura” (Ackermann, 1984, p. 9).

Em 1809, Goethe publicou o romance *As Afinidades Eletivas*, que cativou parte de seu público e provocou a ira da outra parte. Trata-se provavelmente do primeiro *romance conjugal* ou *romance social* da literatura alemã, mais exatamente a história de um casal, o barão Eduard e sua mulher, Charlotte, que convidam a sua casa respectivamente um amigo do barão, o Capitão, e a sobrinha de Charlotte, Ottilie. Entre os quatro estabelece-se um esquema de relações de atração e repulsa, que lembra as afinidades químicas entre várias espécies

numa antropomorfização do que ocorre entre os reagentes químicos. Conversando animadamente no *salon* do barão, o Capitão explica:

Se não lhes parecer pedantismo – replicou o Capitão –, posso resumir tudo e me restringir à linguagem simbólica. Imaginem um *A* intimamente ligado a um *B* e incapaz de se separar dele, nem pela força; imaginem um *C* que esteja na mesma situação com um *D*; coloquem então os dois pares em contato. *A* atirar-se-á para *D*, e *C* para *B*, sem que se possa afirmar quem abandonou quem e se uniu ao outro primeiro (Goethe, 1992, p. 54).

O título original *Die Wahlverwandschaften* foi extraído da obra sobre Afinidades Químicas do sueco Torbern Bergman (1735-1784), *Disquisitio de attractionibus electivis* (1775) (*Investigações sobre as Afinidades Eletivas*); o termo alemão *Wahlverwandschaften*, devido a Christian Ehrenfried Weigel (1748, Stralsund-1831, Greifswald, desde 1775 professor da Universidade de Greifswald), surgiu em 1779 e traduz de maneira inequívoca o conflito que se desenvolve entre as quatro personagens opondo a livre escolha (*Wahl*) e os parentescos determinados pela natureza (*Verwandschaften*). Os opostos permeiam o romance, e o assunto fascinou o poeta de tal maneira que muito provavelmente realizou experimentos sobre Afinidades Químicas já em 1777, no laboratório de seu amigo e químico amador Carl Theodor von Dalberg (1744-1817), desde 1772 administrador da cidade de Erfurt, então pertencente aos territórios do bispo de Mainz (no período napoleônico Dalberg, seria ele próprio bispo de Mainz em 1802, e em 1810, Duque de Frankfurt) (Krätz,

1994; Kritsman, 1994; Soentgen, 1996). A transposição do tema científico das Afinidades Químicas para uma obra literária mostra a importância que a tal tema davam os homens mais esclarecidos. Até aquela data, o “amor” e o “ódio”, aos quais os gregos responsabilizavam pela existência ou não de reações “químicas”, evoluíram para um conjunto mais complexo de conceitos e filosofias, que colocam em conflito idéias que vão de um determinismo científico estabelecido pela natureza e do qual não se escapa (as *Verwandtschaften*), até a liberdade de escolha (*Wahl*) que nos permite escolher o caminho que queremos dar a nossas investigações, teorias e modelos. Já Gaston Bachelard (1884-1962), filósofo da Ciência e químico de formação, não assim pensa, e considera esta transposição das afinidades ou relações químicas para o campo das relações humanas como sendo uma “síntese gratuita” (Stengers, 1994, pp. 123-148). Bachelard parece desconhecer ou ignorar o que o próprio Goethe escreveu, a propósito do lançamento de seu romance, no jornal *Morgenpost*, de Stuttgart:

(...) parece que as continuadas investigações físicas tenham sugerido ao autor este curioso título. Talvez tenha ele observado que nas ciências naturais as parábolas éticas são um freqüente recurso para aproximar um pouco mais uma esfera tão distante do conhecimento humano; assim, pois, num caso ético também pretenderia reconduzir uma parábola química a sua origem espiritual, ainda mais porque há apenas uma natureza no todo, e também porque o reino da serena liberdade racional vê-se constantemente atravessado pelas ondas trazidas pela turva necessidade da paixão, aquelas que só uma mão superior, e talvez não nesta vida, pode apagar completamente (Goethe, apud Ackermann, 1984, p. 7; Benjamin, 1976, p. 188).

Fica patente mais uma vez o espírito universal e unificador do poeta, e diante das palavras do próprio autor ficam desautorizadas as interpretações puramente psicológicas da obra, que alguns críticos literários, talvez distantes ou avessos ao pensamento científico e sua natureza, e também distantes do universo científico do poeta, às vezes propõem. Pois já em 1799 Goethe manifestara interesse em escrever um “romance químico”, e a idéia tomou força depois do alvoroço despertado pela repetição em Jena, em 1807, por Thomas Johann Seebeck (1770-1831), dos experimentos de Humphry Davy (1778 – 1827), que culminaram com o isolamento dos metais alcalinos e alcalino-terrosos. Durante um período de longa convalescença após uma grave pneumonia (1805), passado na estância mineral de Karlsbad, na Boêmia, traçaram-se já as linhas básicas desse “romance químico” (Schwedt, 1998, pp. 319-339), imaginado antes como um conto, *Die Entsagenden* (algo como “Os

que renunciam”) a ser incluído no *Wilhelm Meister*. Esse romance mostrar-se-ia mais complexo do que imaginado numa primeira análise, não se restringindo às afinidades eletivas entre as quatro personagens centrais, mas também em tramas paralelas; por exemplo, tanto o barão como Charlotte eram viúvos no início do relato, num claro exemplo do determinismo da natureza. O termo “afinidades eletivas”, segundo detectou Soentgen, só aparece quatro vezes no romance. Por outro lado, as analogias são bastante significativas; ainda segundo Soentgen, a reação química entre o calcário e o ácido sulfúrico, reação que hoje escrevemos:

não foi escolhida por acaso: a reação seria um “código para as relações amorosas, as turbulências e os acontecimentos perturbadores que se aproximam” (Soentgen, 1996, p. 297). A reação em questão é da seguinte forma descrita pelo Capitão:

(...) Por exemplo, o que chamamos de calcário é uma terra de cal mais ou menos pura combinada intimamente com um ácido débil que nos era conhecido na forma de um ar. Colocando um pedaço desta pedra em ácido sulfúrico diluído, este toma o calcário e com ele retorna como gesso; o ácido débil e aéreo, contudo, escapa. Aqui ocorreu uma separação, uma nova combinação, e nos sentimos autorizados a empregar até mesmo o termo afinidade eletiva, pois realmente parece que uma relação foi favorecida frente à outra, uma eleita diante da outra (Goethe, 1956, p. 154).

A própria análise da reação em questão mostra as analogias com o comportamento humano: a reação da cal com o ácido sulfúrico é, de início, rápida, com o ácido atacando a cal. Mas uma análise mais detalhada mostraria que o que acontece no íntimo da reação é mais complexo do que o sugerido pela equação: há efervescência (o facilmente visível desprendimento de CO_2) quando a reação tem início (o fácil início de uma relação), mas seu final é de difícil detecção, com bolhas de gás desprendendo-se aqui e ali (como saber se um relacionamento encaminha-se ao seu ocaso?); pelo retardamento da reação responsabiliza-se a formação do gesso, insolúvel, que precipita e reveste a cal. Não se chega a uma combinação completa entre a cal e o ácido sulfúrico, assim como no romance não se chega a uma separação completa entre o barão Eduard e Charlotte. Na interpretação de Soentgen, a reação pareceria, na terminologia de Bergman, uma *attractio electiva simplex*, ou

mas o Capitão introduz uma quarta substância, a água, que aparece no ácido sulfúrico diluído, e novamente como o material com que o “pobre ácido carbônico”, “perdido no infinito”, passa a se combinar, originando as águas minerais que curam os doentes e deleitam os sadios (Soentgen, 1996, p. 298). “Os químicos são mais galantes”, disse Eduard: “eles associam um quarto componente, para que ninguém saia de mãos vazias” (Goethe, 1996, p. 52). O Capitão visualiza, pois, uma *attractio electiva duplex*. Opina Soentgen que a analogia (acrescento: metáfora? parábola?) entre reação química e comportamento humano (afinidade simples? dupla?) realiza-se até a microestrutura narrativa do romance. É freqüente associar a essa transferência das relações químicas representadas pelas Afinidades Eletivas para o comportamento humano como resultando em algo trágico e nefasto:

A explicação da realidade química (Afinidades Eletivas) através de figuras e metáforas antropomórficas (atração e união entre homens e mulheres) sugere a possibilidade de uma invasão da ordem humana (das leis que determinam a humanidade) pela ordem natural (regularidades biológicas, físicas e químicas). Na imaginação poética, uma tal invasão aparece sempre sob os signos do nefasto e da catástrofe, como ameaça de perda da humanidade, como fundo trágico da existência miserável do ser humano (Rosenfield, 1992, p. 269).

Não vejo desta forma pessimista e determinista a transposição ou transferência sugerida por Goethe em *As Afinidades Eletivas*. Ela só será trágica se considerarmos apenas o desfecho do romance, seu enredo, mas não seu espírito e mensagem. Pois diz Charlotte na conversa sobre afinidades que “a ocasião faz as relações, como também os ladrões; e, quando se trata de substâncias naturais, parece-me que a escolha está somente nas mãos do químico que junta esses corpos”, e lastima o pobre do ácido gasoso, “obrigado a perambular pelo infinito”. E, mais adiante, comenta Eduard: “Contudo – replicou Eduard –, tal como esses grupos se agregam por meio de costumes e leis, há também em nosso mundo químico elementos para juntar aquilo que se repele mutuamente” (Goethe, 1992, p. 51).

“Assim juntamos – interveio o Capitão – o óleo com a água por meio de um álcali” (Goethe, 1992, p. 52). Portanto, se para unir o óleo e a água há o álcali, para enfrentar o determinismo da natureza há a livre escolha, que pode ser direcionada como uma escolha de acordo com princípios éticos. O químico dispõe de meios para contornar o inevitável, e em princípio homens e mulheres

dispõem de meios para enfrentar o determinismo da natureza. Onde o trágico e o nefasto? Pelo contrário, o espírito humano pode, se o quiser, através da escolha (*Wahl*) eticamente justificada, contornar suas misérias. E nesse sentido deve ser entendida a fala de Eduard:

Ora agirão [os seres] como amigos ou velhos conhecidos que rapidamente se reúnem, se juntam, sem modificarem um ao outro, tal como o vinho ao se misturar com a água; ora, ao contrário, permanecerão absolutamente estranhos um ao outro, sem se unirem, mesmo através de fricções ou misturas mecânicas, tal como o óleo e a água, que, logo depois de sacolejados juntos, voltam a se separar (Goethe, 1992, p. 50).

De qualquer forma, o problema é cientificamente e filosoficamente complexo, e, de certa maneira, acompanha, num problema específico, a transição da alquimia para a química e a discussão sobre a interveniência ou não de fatores subjetivos na ciência, e sua eliminação gradativa na ciência que surge com o Iluminismo. A síntese certamente não será gratuita se atribuirmos importância a aspectos como o determinismo e o livre-arbítrio ao fazer-se ciência. Numa carta, Goethe refere-se às Afinidades Eletivas como “símbolos éticos” nas ciências, “inventadas e usadas pelo grande Bergman” e que teriam a ver mais com a poesia e o sentimento social do que com a própria ciência. As relações entre física e química (a química pode ser reduzida à física?) também se refletem neste problema. De qualquer forma, como diz Amorim da Costa (1999), “é nas Afinidades Eletivas que a cultura clássica e a ciência mais explicitamente se entrelaçam”. E Jeremy Adler, num estudo crítico sobre *As Afinidades Eletivas*, assinala que o romance de Goethe é o exemplo clássico para as relações e reciprocidades entre ciência e literatura. O próprio título identifica a relação, e no desenrolar da ação muitos detalhes da afinidade como teoria “química” transparecem nitidamente, transferindo-se para o campo do relacionamento humano. O romance de Goethe não mostra somente, segundo Adler, a influência da ciência na literatura, mas também como a literatura pode referir-se a questões científicas. A importância da ciência não se resume, ainda segundo Adler, a um reflexo estético, mas “mesmo no campo da estética a ciência preserva seus valores próprios”. Ao mesmo tempo em que a abordagem literária eterniza uma teoria científica, os conteúdos científicos presentes no romance “conferem-lhe algo de seu rigor”, e finaliza concluindo que *As Afinidades Eletivas* constituem uma síntese única de ciência e literatura” (Adler, 1987, in Schwedt, 1998, p. 319). Um exemplo de contribuições químicas eternizadas pelo romance é o *Probierekabinet* (O Gabinete de Ensaios), o laboratório portátil idealizado (e comercializado) por Friedrich August Götting

(1755-1809), por graça de Goethe, professor de Química da Universidade de Jena desde 1789 (Schwedt, 1998, pp. 105, 131, 330; Soentgen, 1996, p.296): “Logo que chegar o nosso Gabinete de Ensaios (*Kabinet*), iremos deixá-la ver diversas experiências que, além de muito divertidas, darão uma noção mais clara do que palavras, nomes e termos técnicos” (Goethe, 1992, p. 51) (os tradutores da obra para o espanhol e o português converteram simplesmente o *Kabinet* em laboratório de química, privando Göttling de sua justa homenagem). O *Probierkabinet* vem acompanhado de um manual que Szabadváry considera o primeiro texto moderno de Química Analítica. O *Kabinet* a que se refere o Capitão era uma caixa de 30cm por 22cm, e altura de 22cm, com vários compartimentos, que continham soluções de 42 reagentes, além de balança, almofariz, vários tipos de papel indicador e outros equipamentos simples com os quais o leigo (e também o profissional) podiam realizar um bom número de análises (Szabadváry, 1966, p. 150; Schwedt, 1998, pp. 330-333).

UMA SÍNTESE GRATUITA?

Por que terá visto Gaston Bachelard nesta transposição de temas científicos para o comportamento humano, ou, antes, nesta visão antropomorfizada de comportamentos científicos, uma síntese gratuita? Na esteira da sua “formação do espírito científico”, como um obstáculo ao conhecimento? Ou, talvez, porque qualquer triângulo amoroso seria então uma *attractio electiva simplex*, havendo por extensão uma *attractio electiva duplex* em qualquer relacionamento humano mais complexo? De fato, algumas modernizações recentes do tema, como o medíocre, embora elogiado, romance *Afinidades*, do cubano Reinaldo Montero (desconhecido, é claro, por Bachelard), são realmente gratuitas, e, no caso citado, além do “empréstimo” do título, nada há nele em comum com a obra-prima de Goethe: falta-lhe qualquer agudeza psicológica e, sobretudo, a metáfora, a parábola, o símbolo ético. Como devemos encarar a bipolaridade de *As Afinidades Eletivas*, esta associação de letras e ciências?

Discordo e concordo com Bachelard. Discordo dele quando considera *As Afinidades Eletivas* como sendo uma síntese gratuita. Concordo com ele quando condena as antropomorfizações na ciência como um obstáculo ao conhecimento. Creio que, no presente caso, do rol dos obstáculos epistemológicos preconizados por Bachelard, refere-se ele ao que chama de “obstáculo animista nas ciências físicas”, que teria sido muito visível nos séculos XVII e XVIII, mas quase totalmente superado pela física do século XIX, e cuja força como obstáculo era marcante na própria época em que foi superado (Bachelard, 1996,

pp. 185-208). Não se pretende aqui discutir a importância dos obstáculos epistemológicos, e, para os que acreditam neles, de sua remoção no ensino ou na compreensão dos fatos científicos. É claro que a nada e a ninguém faz sentido dizer que em um dado composto o carbono “prefere” uma hibridização sp^2 ou sp^3 ; o átomo de carbono como ente real e material ontológico e como modelo epistemológico não prefere absolutamente nada, e este tipo de formulação no contexto da estrutura das moléculas orgânicas é de fato um obstáculo: por extensão, para podermos dizer que o carbono “prefere” uma ou outra hibridização, deveríamos obrigatoriamente estabelecer regras ou leis que definissem essa ou aquela preferência, algo completamente absurdo. Mas, se o átomo de carbono é incapaz de preferir, aqueles que se utilizam, na pesquisa ou no ensino, de moléculas contendo átomos de carbono, são capazes de preferir. E é nesse sentido, e não no de uma mera antropomorfização, que se deve entender a síntese nada gratuita subjacente às *Afinidades Eletivas*. Aliás, o próprio Goethe estava ciente dos perigos inerentes a uma antropomorfização, mas dizia, ao mesmo tempo, que o medo exagerado diante dela nos leva à esterilidade intelectual. Pois, se os fatos naturais com os quais se ocupa a ciência são sempre os mesmos, a imagem que deles têm os que fazem ciência e a interpretação que lhes é dada não são sempre as mesmas, e a complexidade filosófica e científica a que nos referimos antes envolve, entre outros aspectos, o determinismo e o livre-arbítrio implícitos no termo *Wahlverwandtschaften*. O homem que faz ciência, quer queira, quer não, está inevitavelmente preso a um determinismo científico estabelecido pela natureza e do qual não se escapa (as *Verwandtschaften*); mas dispõe ao mesmo tempo do livre-arbítrio, da escolha (*Wahl*) ao definir as teorias e caminhos que quer trilhar no prosseguimento de seu trabalho de fazer ciência. Bergman no campo científico e Goethe no campo literário foram particularmente felizes ao conceberem as *Wahlverwandtschaften*, e a importância maior dessa genial metáfora, quase parábola, expressa por uma transposição de fenômenos científicos para o comportamento humano, é a precoce diferenciação entre a ciência, como conjunto de fatos materiais objetivos (explicados pelo Capitão), e o fazer ciência, como o conjunto de ações desenvolvidas pelos seres humanos em função desses fatos materiais (vivenciados pelas personagens do romance, por exemplo, nas atividades técnicas e científicas que o Capitão executa na casa do barão, as preleções sobre ciência feitas a Charlotte, abordando a toxicidade de materiais existentes na cozinha: “a camada de chumbo nos potes de barro ou o azinhave nos vasos de cobre já lhe tinham causado muita preocupação”); ou, num sentido mais amplo e permanente, por aqueles que de alguma forma se ocupam com ciência. Assim, não mais nos preocupará o determinismo, pois temos a liberdade de escolher o que fazer diante do fato científico inevitável. Já dizia

Paracelso, no *Paragranum*: “Não posso evitar que a neve caia, mas posso evitar que cause danos ao cair”. Assim, os cientistas, ao lidarem com a ciência objetiva, incorporam à prática científica a sua subjetividade, os seus valores, a sua ética (este aspecto, como veremos, é bastante marcante no pensamento científico de Goethe).

Aqueles que discordam do determinismo na ciência (*Verwandtschaften*) encontram uma forma de fazer ciência de acordo sempre com sua consciência e opção (*Wahl*). Desnecessário dizer como tal síntese humaniza a atividade científica, e, ao mesmo tempo, estabelece uma ponte entre o saber científico e o saber humanístico, e como esta singela síntese da Afinidade Eletiva abre o caminho para uma síntese mais completa e abrangente da atividade do espírito humano.

Esta duplicidade de determinismo e livre-arbítrio está, a meu ver, intimamente associada tanto à generalidade (no sentido de universalidade) que o poeta pretende dar à aventura intelectual do homem como à sua ênfase na visão individual, pessoal, com que cada um percebe o mundo físico. Ambas as posturas encontram reflexo na maneira de fazer ciência do poeta.

A TRANSPOSIÇÃO DAS AFINIDADES NO PENSAMENTO CIENTÍFICO DE GOETHE

Depois do *Fausto*, em que Goethe deixa claras as implicações humanísticas da alquimia, bem como a visão de alquimia depois de termos sido influenciados pelo pensamento da revolução científica e do Iluminismo, as *Afinidades Eletivas* constituem o monumento literário mais marcante no entrelaçamento ciência-letras. Se a perenidade do *Fausto* – talvez o tema mais recorrente da literatura ocidental – é incontestável, como o mostram as muitas abordagens desde o *Faustbuch* original até as versões de Marlowe, Klinger, Lessing, Grabbe, Lenau ou Valéry e tantos outros, até a recente ópera de Schnittke (1995), a perenidade do tema central das *Afinidades Eletivas* ficou um pouco comprometida. Embora, como pudemos ver, a idéia central do romance continue atual, poucos estudiosos dela se ocupam, achando-a talvez obsoleta, uma idéia ao gosto do século XVIII, em que letras, artes e ciências eram acessíveis em seu conjunto a uma pessoa instruída; mas certas ilações que se fazem desta interação de “afinidades” no mundo físico/químico com “afinidades” no mundo humanístico/social revelam algumas características do pensamento científico de Goethe, situado na transição do pensamento científico antigo para o moderno, no final do século XVIII / início do século XIX, e das sensações personalizadas com que cada observador vivencia os fatos natu-

rais. No entender dos estudiosos, o aspecto que mantém vivo o interesse pela ciência de Goethe não são suas descobertas ou mesmo teorias, mas a forma de aquisição de conhecimento por ele empregada, os processos mentais em jogo. Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-), físico e filósofo, no posfácio a uma edição recente da obra científica do poeta, procura explicar por que a ciência de Goethe nunca foi considerada seriamente como um elo na cadeia da evolução da ciência moderna: para o moderno cientista, é suficiente partir de dados sensoriais que qualquer outro cientista poderá repetir; a sensação é, pois, substituível pela sensação dos outros, e a ciência moderna é caracterizada por um modo de pensar “que desenvolveu sua consciência metódica para uma clareza cada vez maior”. Mas, para Goethe, a sensação individual é insubstituível, é a dele próprio, e seu objetivo na prática científica é fazer com que cada indivíduo chegue a conscientizar suas próprias sensações (Schlaffer, 1987). Assim, a causalidade e o determinismo, as *Verwandtschaften* que residem nos fenômenos naturais que a ciência moderna estuda (e que podemos considerar como constantes), são visualizados por todo investigador ou observador de acordo com suas próprias idéias (ou *Weltanschauungen*): cada investigador tem a escolha (*Wahl*) dos métodos e meios de acordo com os quais quer vivenciar as sensações que o conduzirão ao objeto de estudo (que são, pois, variáveis). Além da metáfora e da parábola, as “Afinidades Eletivas”, transpostas da química para o relacionamento humano, ocupam um papel mais profundo no pensamento goetheano, pois representam, talvez involuntariamente para o poeta, sua metodologia de acesso ao conhecimento científico, e as “Afinidades”, além de combinarem o mundo científico e o mundo literário, combinam o objetivo e o subjetivo, o material e o espiritual, a ciência e o fazer ciência.

A metáfora das “Afinidades” documenta a visão integral do conhecimento preconizada pelo vate, à maneira de um *uomo universale* renascentista no espírito de Alberti, visão integral a que um homem do Iluminismo não poderia escapar, como dela não escapara Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) quando disse “quem entende só de química também desta nada entende”. E neste sentido aponta o pensamento científico de Goethe: não só ciência, mas também não só arte, não só poesia, não só filosofia. Retornando em 1786 de Florença, onde visitara uma exposição de modelos anatômicos organizada por encomenda do grão-duque Leopoldo I de Toscana, Goethe escreveu: “A anatomia tridimensional (...) tem sido praticada em Florença há muito tempo e em um nível muito elevado, mas ela só pode florescer onde ciência, arte, bom gosto e tecnologia estão integrados numa prática viva”. A interdisciplinaridade, pelo que se leu acima, não é apanágio de nossos tempos. A atividade científica do poeta Goethe é mais atual do que nunca, é uma atividade cultural integral e

integrada, mas não na forma de uma atividade holística como as muitas que estão em voga, pois em Goethe as partes que se integram não refletem nelas o todo. *As Afinidades Eletivas* constituem, ao lado do *Fausto*, mas de outro ângulo, o documento mais acabado, embora complexo, da integração ciência-letras. Qualquer outra leitura deste romance conjugal, por exemplo, uma leitura psicológica, sugerida entre outros por Otto Maria Carpeaux (1900-1978), foge dos desígnios do poeta, que queria escrever um romance “químico” mesmo. A interpretação mítica apresentada por Walter Benjamin em seu longo, denso e quase poético ensaio *Goethes Wahlverwandtschaften* (Benjamin, 1976, pp. 123-201) vê unilateralmente a criação literária em questão, pois, embora seja explícito ao concluir que o romance de Goethe não é um romance conjugal, passa-lhe despercebida em sua visão bastante original o aspecto científico desta e de outras criações literárias do poeta de Weimar, o que não é admissível ao analisar-se a *Goethezeit* iluminista, kantiana, idealista. Também não se sustenta, a nosso ver, a interpretação psicanalítica, surgida talvez lembrando o romance impossível de Goethe com Minna Herzlieb (1789-1865), inspiradora de Ottilie, interpretação que ao lado da escolha (*Wahl*) coloca a decisão ou distinção (sic) (*Entscheidung*), sendo que “o mero título *Wahlverwandtschaften* remete[ria] assim ao problema ético da ação humana, que pode ser chamada de livre e racional apenas quando consegue fazer o salto das escolhas naturais e espontâneas para as decisões”, que introduziriam os limites da opção (Rosenfield, 1992, p. 15). O adultério permanece no espiritual, nunca se concretiza, e, embora desencadeie nas personagens conflitos de consciência, não há no romance, no comportamento das personagens, tal distinção entre escolha e opção, e a racionalidade, para o poeta, manifesta-se na simultaneidade de determinismo da natureza e livre-arbítrio ou escolha, entre *Verwandtschaften* e *Wahl*, pois, como vimos, cada indivíduo vivencia os fenômenos naturais (*Verwandtschaften*) de acordo com sua subjetividade (decorrência da *Wahl*). Esta é a metáfora, este é o simbolismo ético envolvido na transposição do conceito material para o comportamento humano. A ligação entre o nome Charlotte da personagem de *As Afinidades Eletivas* com o de Charlotte von Stein (1742-1827), amiga e confidente de Goethe em Weimar, para muitos não passa de coincidência, pois também a principal personagem feminina do *Werther* (1774) chama-se Charlotte. Mas também antes do *Werther* houve um breve amor impossível em Wetzlar com a já comprometida Charlotte Buff (1753-1828). A idéia da *Wahl*, escolha e livre-arbítrio, conferida ao ser humano, aparece em Wahlheim, a cidade fictícia em que transcorre boa parte da ação do *Werther*. Coincidências ou recorrências?

CONCLUSÃO

O período no qual Goethe criou sua obra literária e se dedicou à ciência, e no qual, o que nos interessa mais de perto, elaborou suas idéias sobre a criação do conhecimento científico, é tão peculiar em seus aspectos definidores e caracterizadores que os historiadores o chamam de *Goethezeit* (1770-1830). Não se trata de um período uniforme, pois compreende, ao mesmo tempo, os últimos momentos do Iluminismo, a força total do Classicismo alemão, o auge da Filosofia Idealista e os primórdios do Romantismo. A síntese de ciências e letras apresentada por Goethe, entre outras obras, em *As Afinidades Eletivas* colabora, efetivamente, para neutralizar os radicalismos do racionalismo iluminista, defendendo a visão subjetiva do pesquisador (*Wahl*) ao analisar as relações entre os fatos materiais e inevitáveis da natureza (*Verwandtschaften*). Esta concessão à ética e ao simbólico, sem abrir mão do rigor, representa, a meu ver, um passo decisivo para que se imponha na ciência moderna uma prática científica totalmente de acordo com uma metodologia científica rigorosa, que ultrapassa a mera especulação indutiva defendida pelos expoentes da *Naturphilosophie* alemã, como Schelling, ou como Hegel, ou pelos românticos em geral. Igual postura manifesta-se no ambicioso *Kosmos* de Alexander von Humboldt (1769-1859): ciência integrada, no espírito goetheano, admirável literatura e, ao mesmo tempo, rigorosa ciência metodologicamente organizada. A síntese não fora gratuita, mas sim um passo essencial na evolução da ciência, embora isso só seja perceptível na geração que sucedeu a Goethe ou a Humboldt. A transposição que Goethe faz das “Afinidades” da química para a dos sentimentos humanos é *sui generis* e reflete a genialidade do poeta. Como já disse Spengler, amor e ódio existem em Empédocles; reunião e separação em Demócrito, termos esses todos presentes na tragédia clássica e na política antiga. Mas, para Spengler, falta à alma antiga a vontade (Spengler, 1982, p. 227), ausente também no “obstáculo antropomórfico” de Bachelard, mas presente em sua plenitude de vontade e escolha na obra de Goethe. Acreditamos que, mesmo não havendo descobertas científicas fundamentais a atribuir a Goethe, o papel do poeta de Weimar na História da Ciência deve ser revisto e avaliado mais positivamente, ainda mais considerando outros fatos de sua vida relacionados à ciência, mas que não cabem no contexto deste trabalho, que pretende ser crítica e comentário, no sentido benjaminiano, embora não aceitemos a interpretação de Benjamin do assunto (pelo menos não como interpretação única). Mas vale a sugestiva diferenciação que Benjamin faz entre o crítico, que se preocupa com a verdade implícita ou explícita na criação literária, e o comentarista, cuja preocupação seria o conteúdo, ou a ação. Quanto mais elaborada a obra, mais a verdade independe do conteúdo ou da ação. E,

nesse caso, é a verdade implícita que traz um significado para conteúdo e ação, ou a elaboração do conteúdo traz à tona a verdade? (Benjamin, 1976, pp. 125-126). Entendo que, em uma grande obra, as duas faces da cabeça de Janus são inseparáveis, e por essa razão este ensaio pretende ser crítica e ao mesmo tempo comentário. Terminando com uma metáfora sugerida pelo próprio Benjamin, estamos diante de *As Afinidades Eletivas* como o químico e o alquimista diante de uma fogueira devorando o papel: se à análise daquele interessam a madeira e as cinzas, ao alquimista interessa a chama, o fogo como portador do mistério.

A obra de Goethe é um exemplo manifesto de que é possível ultrapassar o fosso entre as “duas culturas” de que em nossos dias fala Lorde Snow (1905-1980), desde que haja boa vontade para tal. A ciência diletante de Goethe, mas também a ciência profissional de Humboldt, desenvolveram-se à sombra desta “síntese” de modo algum gratuita. Retornemos a ela!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACKERMANN, A. In: GOETHE, J.W. (Introdução). *Las Afinidades Electivas*. Editorial Icaria, Barcelona, 1984.
- ADLER, J. Eine fast magische Anziehungskraft. Goethes Wahlverwandtschaften und die Chemie seiner Zeit. BECK, H. C., Munique 1987, apud SCHWEDT, Georg: *Goethe als Chemiker* (p. 319).
- AMORIM DA COSTA, A. M. A química na cultura e a cultura na química. *Boletim da Sociedade Portuguesa de Química*, 75, 1999.
- BACH, S.W. *Goethe. Pensamentos. Frases. Aforismos*. Juruá Editora, Curitiba, 2001.
- BACHELARD, G. *A Formação do Espírito Científico*. Contraponto, Rio de Janeiro, 1996 [1938].
- BENJAMIN, W. Goethes Wahlverwandtschaften. In: BENJAMIN, W. *Gesammelte Schriften*, Vol. I, TIEDEMANN, R. & SCHWEPPENÄUER, R. (Eds.), Suhrkamp, Frankfurt, 1976.
- GOETHE, J.W. *Die Wahlverwandtschaften*. Goethes Werke, Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin & Darmstadt, 1956, Vol. III. (As citações utilizadas foram traduzidas pelo autor, quando não indicado de outra forma)
- GOETHE, J.W. *As Afinidades Eletivas*. Nova Alexandria, São Paulo, 1992 (tradução de Erlon José Pascoal).
- GOETHE, J.W. *Las Afinidades Electivas*. Editorial Icaria, Barcelona, 1984 (tradução de José Maria Valverde).
- KRÄTZ, O. Die Chymie ist noch immer meine heimliche Geliebte. In: *Chimia*, 48 (pp. 3-10), 1994.
- KRITSMAN, V. Liebe, Hass und andere Ursachen chemischer Reaktionen. *Chem. in uns. Zeit*, 28 (pp. 259-266), 1994.

- MAAR, J. H. *Pequena História da Química. Primeira Parte: dos primórdios a Lavoisier*. Editora Papa-Livro, Florianópolis, 1999 (pp.427-432).
- MONTERO, R. *Afinidades*. Companhia das Letras, São Paulo, 1999 (tradução de Sérgio Molina).
- ROSENFELD, K. H. In: *As Afinidades Eletivas*. GOETHE, J.W. (Introdução). Nova Alexandria, São Paulo, 1992.
- SCHLAFFER, H. Goethes Versuch, die Neuzeit zu hintergehen. In: *Bausteine zu einem neuen Goethe*, Paolo Chiarini (ed.), Athenäum, Frankfurt, 1987.
- SCHWEDT, G. *Goethe als Chemiker*. Springer-Verlag, Berlin e Heidelberg, 1998.
- SOENTGEN, J. Chemie und Liebe: Ein Gleichnis. In: *Chem. in uns. Zeit*, 30, (pp. 295-299), 1996.
- SPENGLER, O. *A Decadência do Ocidente*. Editora da Universidade de Brasília, Brasília, 1982. (Edição condensada por H. Werner.)
- STENGHERS, I. A Afinidade Ambígua. In: *Elementos para uma História das Ciências*, Michel Serres (dir.), Terramar Editores, Lisboa, 1994, Vol.2 (pp. 123-148).
- SZABADVÁRY, F. *History of Analytical Chemistry*. Pergamon Press, Cambridge, 1966.